

Received-Makale Geliş Tarihi 06.06.2025
Published-Yayınlanma Tarihi 31.07.2025
Volume-Cilt (Issue-Sayı), ss/pp 12 (121),1489-1506

Review Article / Derleme Makale
10.5281/zenodo.16730217

Yasemin Çulha Çilingiroğlu

<https://orcid.org/0000-0003-4126-6000>

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul / TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/03a5qrr21>

Prof. Dr. Pınar Ünsal Bayrakçı

<https://orcid.org/0000-0003-3244-2244>

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, İstanbul / TÜRKİYE
ROR Id: 03a5qrr21

Bir Personel Seçim Yöntemi Olarak Değerlendirme Merkezi: Gelişimi, Uygulamaları, Adaylar Üzerindeki Etkileri ve İyileştirme Önerileri Üzerine Bir İnceleme

The Assessment Centre as a Personnel Selection Method: A Review of Its Development, Applications, Effects on Candidates and Recommendations for Improvement

ÖZET

Bu makale, kurumlar tarafından bir personel seçme ve terfi aracı olarak yaygın olarak kullanılan Değerlendirme Merkezi yöntemini; tarihsel gelişimi, uygulama süreci, adaylar üzerindeki etkileri ve sürecin iyileştirilmesine yönelik öneriler çerçevesinde incelemektedir. Yüksek maliyeti ve karmaşıklığına rağmen, geçerliliği, gelecekteki performansı tahmin etme yeteneği ve adaylarca olumlu algılanması, Değerlendirme Merkezi yönteminin tercih edilmesinde etkili olmaktadır. Çalışmada öncelikle yöntemin nasıl ortaya çıktığı, zaman içindeki gelişimi ve ardından tipik bir Değerlendirme Merkezi sürecinin nasıl olduğu ayrıntılı biçimde açıklanmıştır. Bu kapsamda hazırlık, uygulama ve değerlendirme adımları, kullanılan simülasyon egzersizleri, ölçülen davranış boyutları ve alt göstergeler detaylandırılmıştır. Ardından Değerlendirme Merkezinin adaylar üzerindeki etkilerine ilişkin alan yazın bulguları aktarılmıştır. Konuyla ilgili ilk araştırmalar aday algılarının genellikle olumlu olduğunu ortaya koyarken sonraki çalışmalar adalet algısının da dahil olduğu başka bazı faktörlerin önemini vurgulamaktadır. Özellikle kurum içi adaylarda, terfi kararlarına yönelik olumsuz kararların iş tatmininde, örgütsel bağlılıkta, kariyerlerini keşfetme davranışında ve benlik saygısında azalma gibi hem bireysel hem de örgütsel düzeyde uzun vadeli olumsuz etkiler yaratabildiği görülmektedir. Dış adaylar açısından sürecin olumsuz algılanması ise başvurunun geri çekilmesi, kurum imajının zedelenmesi, hukuki süreçlerin başlatılması ve yüksek potansiyele sahip adayların kaybedilmesi gibi sonuçlar doğurabilmektedir. Son olarak Değerlendirme Merkezi süreçlerinde adaylar üzerindeki olumsuz etkilerin azaltılmasına yönelik insan kaynakları profesyonellerine ve kurumlara öneriler sunulmuştur. Bu bağlamda etik ilkelere bağlı kalınması, süreç hakkında şeffaf ve doğru bilgilendirme yapılması, geri bildirim oturumlarının etkinleştirilmesi, adayların sürece ilişkin görüşlerinin alınması, ölçüm araçlarının özenle hazırlanması ve standardizasyonun sağlanması gibi unsurların önemi vurgulanmaktadır. Bu makale, Değerlendirme Merkezi uygulamalarının güçlü ve geliştirilmesi gereken yönlerini ortaya koyarak insan kaynakları profesyonellerine ve kurumlara süreçlerin daha etkin ve adil bir biçimde yönetilmesine yönelik öneriler sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Değerlendirme Merkezi, Personel seçimi, Aday Tepkileri

ABSTRACT

This article examines the Assessment Centre method, widely used by organizations as a personnel selection and promotion tool, focusing on its historical development, implementation process, effects on candidates, and suggestions for improvement. Despite its high cost and complexity, the method remains popular due to its validity, ability to predict future performance, and generally positive perceptions among candidates. The study first outlines the origins and evolution of the method over time, followed by a detailed description of a typical Assessment Centre process. In this context, the preparation, implementation, and evaluation phases, the simulation exercises employed, the behavioral dimensions assessed, and their indicators are elaborated. The subsequent section reviews findings from the literature regarding the effects of Assessment Centres on candidates. While earlier studies reported generally positive perceptions, more recent research highlights the critical role of certain factors including fairness perceptions. For internal candidates in particular, negative perceptions of promotion decisions have been shown to have long-term adverse effects, such as reduced job satisfaction, organizational commitment, career exploration, and self-esteem. Among external candidates, negative perceptions may lead to application withdrawal, reputational damage to the organization, legal action, and the loss of high-potential talent. Finally, the article provides recommendations for human resources professionals and organizations to mitigate these negative effects. These include adhering to ethical principles, providing clear and accurate information about the process, conducting effective feedback sessions, soliciting candidates' input, carefully designing assessment tools, and ensuring standardization. This article underscores both the strengths and the areas for improvement in Assessment Centre practices and offers guidance to human resources professionals and organizations on managing these processes more effectively and fairly.

Keywords: Assessment Centre, Personnel selection, Job Applicants, Applicant Reactions

1. GİRİŞ

Değerlendirme Merkezi uygulamaları genellikle özel sektör kurumları tarafından adayların işe alımı veya var olan çalışanların terfisi, gelişimi ve eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi gibi amaçlarla kullanılan, kurumların organizasyonel stratejik planlama gibi çeşitli amaçlarına hizmet eden bir değerlendirme aracı olarak göze çarpmaktadır (Thornton III ve Rupp, 2006).

Bir Değerlendirme Merkezi uygulaması, çoklu girdilere dayanan, standartlaştırılmış davranış değerlendirmelerinden oluşmaktadır. Davranışların değerlendirilebilmesi için simülasyon egzersizleri adı verilen uygulamalardan yararlanılmaktadır. Simülasyon egzersizleri sırasında, birden fazla eğitimli değerlendirici, adayların davranışlarını gözlemleyip kaydeder. Sonrasında bunları bireysel ya da ortaklaşa olarak ilgili davranışsal yapılar doğrultusunda sınıflandırılır ve davranışları derecelendirerek nihai sonucu belirlerler (International Taskforce on Assessment Center Guidelines, 2015).

Jackson, Lance ve Hoffman (2012) tarafından da belirtildiği üzere, Değerlendirme Merkezi terimi yerine bazen Gelişim Merkezi terimi de kullanılmaktadır. Kullanım amacı seçime (örneğin, işe alım veya terfi) yönelik olduğunda "Değerlendirme Merkezi", gelişim odaklı (örneğin, eğitim) olduğunda ise "Gelişim Merkezi" ifadesi tercih edilmektedir. Örneğin; Değerlendirme Merkezinde, kişinin belirli bir görev veya pozisyona uygunluğu o iş için gerekli görülen yetkinlikler açısından değerlendirilirken Gelişim Merkezinde ise çalışanların güçlü ve gelişime açık alanlarını tespit etmek, bu yönde gelişim ihtiyaçlarını belirlemek, yönetici gelişim programları yürütmek, ileriye dönük yedekleme planları oluşturmak vb. konular üzerinde durulmaktadır (Türkiye İnsan Kaynağı Yönetimi Derneği [PERYÖN], 2016).

Günümüzde global ölçekte birçok şirket, stratejik iş gücü yönetimi süreçlerinde Değerlendirme Merkezini tercih etmektedir. İşverenlerin çoğu (%90'ı), Değerlendirme Merkezinin doğru adayı seçmenin en etkili yolu olduğu konusunda fikir birliği içindedirler (Institute of Student Employers, 2019). Yakın tarihli 2021 ISE anketine katılan işe alım uzmanlarının %86'sı Değerlendirme Merkezlerini kullandıklarını belirtmişlerdir (Institute of Student Employers, 2021). Yetkili Personel ve Gelişim Enstitüsü'nün (Chartered Institute of Personnel and Development-CIPD) 2024 yılı "İşe Alım, Tutundurma ve Çalışan Devir Oranı" anketine göre; şirketlerin %34'ü, yönetici, uzman veya yeni mezun alımlarında Değerlendirme Merkezini kullanmaktadır. Bu şirketlerin içinde; Deloitte, Jaguar Land Rover, Unilever, Nestle, IBM, HSBC, Amazon, GSK gibi farklı sektörlerden birçok lider şirket yer almaktadır (Student Opportunity Careers, 2024). Birleşik Krallık'taki şirketlerin %68'i ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki şirketlerin ise %72'si, işe alım veya terfi süreçlerinin bir parçası olarak Değerlendirme Merkezini kullanmaktadır (AssessmentCentreHQ, 2023).

Değerlendirme Merkezi uygulamaları maliyetli, zaman alıcı ve yönetimi zor olsa da (Telman ve Özalp Türetgen, 2004) etkili olarak kabul edilmeleri nedeniyle şirketler tarafından sıkça tercih edilmektedir. Personnel Today'in 2007 yılında yaptığı bir araştırmada, Değerlendirme Merkezini kullanan 91 şirketin %90'ının bu yöntemi, "çok etkili" veya "oldukça etkili" bulduğu belirtilmiştir. Bu şirketlerin %53'ü, Değerlendirme Merkezi uygulamalarının yüksek maliyetine rağmen sağladığı faydaların bu maliyeti haklı çıkardığını ifade etmiştir (Crail, 2007). Telman ve Özalp Türetgen (2004) de uzun vadeli etkileri açısından bakıldığında, Değerlendirme Merkezi uygulamalarının pahalı olarak değerlendirilemeyeceğini savunmuştur. Son yıllardaki raporlarda da yöntemin sıklıkla tercih edildiğinin görülüyor olması, yöntemin maliyet-performans dengesine ilişkin 20 yıl önceki görüşleri destekler niteliktedir.

Araştırmalar, Değerlendirme Merkezi yönteminin birçok faydasının olduğunu ortaya koymaktadır. Değerlendirme Merkezi yaklaşımının, adaylar tarafından genellikle adil olarak algılandığı (Thornton III, Rupp ve Hoffman, 2014), aynı zamanda adaylara öz farkındalıklarını artıran önemli bir gelişim deneyimi sunduğu belirtilmiştir (Halman ve Fletcher, 2000). Kurumlar açısından ise Değerlendirme Merkezleri, potansiyel çalışanları belirleme sürecinde, özellikle iş performansını tahmin etme noktasında önemli bir rol oynamaktadır (Arthur vd., 2003; Hermelin vd., 2007; Meriac vd., 2008; Thornton III ve Rupp, 2006). Değerlendirme Merkezinin kriter geçerliliğinin yüksek olduğu (Dilchert ve Ones, 2009) ve kişilik testleri, biyografik veriler ve bilişsel yetenek testleri gibi diğer ölçütlere ek geçerlilik sağladığı (Dayan vd., 2002; Melchers ve Annen, 2010) çeşitli araştırmalarla ortaya konmuştur. Ayrıca iş analizi çalışmalarına dayanılarak oluşturulan egzersiz içerikleri, Değerlendirme Merkezlerinin içerik geçerliliğini sağlamada önemli bir katkı sağlamaktadır.

Değerlendirme Merkezlerinin ölçüm yöntemleri söz konusu olduğunda en önemli eleştiri, yapı geçerliliklerinin belirlenmesine yönelik olmuştur. Bu bağlamda adayların değerlendirmeleri her egzersiz sonunda gerçekleştirildiğinde elde edilen ölçümlerin farklı davranış boyutlarını veya yetkinliklerdeki başarı

yerine egzersizlerdeki başarıyı yansıttığı öne sürülmektedir. Bu sıkıntıların giderilmesi adına araştırmacılar farklı yaklaşımlar önermeye ve tartışmaya devam etmektedir (Woehr vd., 2013). Yapı geçerliliğine ilişkin eleştirilere karşın, çok sayıda avantajı sebebiyle Değerlendirme Merkezi yaklaşımının uzun yıllar boyunca şirketler tarafından tercih edilmeye devam etmesi öngörülmektedir. Ancak, sürecin farklı etkilerinin daha detaylı biçimde incelenmesi, aday deneyimini iyileştirmek ve kurumların yetenek yönetimini daha verimli hale getirmek açısından kritik bir öneme sahiptir. Değerlendirme Merkezleri kurumların çeşitli amaçlarına hizmet etmektedir. Ancak süreçteki deneyimlerinden ve aldıkları olumsuz sonuçtan dolayı bazı adaylar üzerinde istenmeyen etkilere neden olabilmektedir. Bu bağlamda Değerlendirme Merkezi deneyimi sonrasında adayların özsaygı ve başarı motivasyonlarının bazı yönlerinde azalma olduğu (Fletcher, 1991), olumsuz sonuç aldıklarını öğrendikten sonra kariyerlerine yönelik daha az keşif davranışları sergiledikleri, daha az işe bağlılık gösterdikleri (Noe ve Steffy, 1987) ve bu sonucu kariyer gelecekleri üzerinde olumsuz bir etki olarak algıladıklarına (Robertson vd., 1991) ilişkin araştırma kanıtları bulunmaktadır.

Değerlendirme Merkezi uygulamaları iç terfi süreçleri için yapıldığında, olumsuz değerlendirme alan adaylar şirkette çalışmaya devam ettiğinden, adaylarda oluşan zararlı etkiler örgütsel performans, iş tatmini ve örgütsel vatandaşlık gibi örgütsel işlevsellik için kritik olan sonuçları etkileyebilmektedir (McCarthy vd., 2017). Değerlendirme Merkezi uygulamaları işe alım süreçlerinde kurum dışından başvuran adaylara yönelik yapıldığında ise özellikle adayın olumsuz duyguları adaletsizlik duygularıyla da birleştiğinde adayların iş teklifini kabul etme niyetleri, kurumu başkalarına tavsiye etme eğilimleri olumsuz etkilenenilmekte, ayrıca hukuki işlem başlatma olasılıkları artabilmektedir (Merkulova vd., 2014; Truxillo ve Bauer, 2011).

İç ya da dış aday olsun, adaylar üzerinde oluşabilecek potansiyel olumsuz etkileri hafifletmek için süreçlerin iyileştirilmesi ve geri bildirim yöntemlerinin geliştirilmesi Değerlendirme Merkezinin başarısının artırılmasında önemli rol oynayabilir. Bu doğrultuda, bu çalışmada öncelikle Değerlendirme Merkezi yaklaşımına ilişkin genel bir kavramsal çerçeve ve uygulama süreciyle ilgili bilgiler sunulmuş, ardından Değerlendirme Merkezinin adaylar üzerinde oluşturabileceği birtakım olumsuz etkiler ve sonuçları alan yazındaki bulgulardan yararlanılarak irdelenmiştir. Son olarak, Değerlendirme Merkezi uygulamalarının hem bireyler hem de kurumlar üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmaya yönelik öneriler sunulmuştur.

2. DEĞERLENDİRME MERKEZİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ

Değerlendirme Merkezi yaklaşımının ilk uygulamaları, Alman askeri psikologları tarafından subay seçimi için geliştirilmiştir. I. Dünya Savaşı'ndan sonra Alman silahlı kuvvetlerinin güçlenmeye başlamasıyla psikologlar, ordunun seçimi, eğitimi, organizasyonu ve moral oluşturma çalışmalarına dahil olmuşlardır. 1929 yılına gelindiğinde, seçim ve eğitim alanlarında büyük ilerlemeler kaydedilmiş ve 1930'ların sonlarına doğru subay seçimi için ileri düzeyde bir çoklu değerlendirme prosedürü kurulmuştur (Thornton III ve Byham, 1982). Bu çoklu değerlendirme çerçevesince adaylar, üç gün boyunca içlerinde askeri bir yetkilinin, bir tıp doktorunun ve psikoloğun olduğu bir grup tarafından bazı teknikler kullanılarak değerlendirilmiştir. Bu seçim tekniklerinin içeriğinde, bir grup askere tel malzemededen bir elbise askısı yapma görevi verilmesi (grupta doğal lider olarak öne çıkan kişinin gözlemlenmesi), yüksek frekanslı ani bir ses verilmesi (sese karşı yüz ve mimiklerinin gözlemlenmesi), biyografik mülakat, verilen bir konunun grup içerisinde tartışılması (rekabet ortamında kişinin sosyal tepkilerinin gözlemlenmesi) gibi faaliyetler yer almıştır (Telman ve Özalp Türetgen, 2004). Alman değerlendirme prosedürleri, yöntemsel zayıflıkları nedeniyle eleştirilmiş olsa da sonraki değerlendirme çabaları için örnek bir model olarak kullanılmıştır (Thornton III ve Byham, 1982).

İngiltere'deki İngiliz Askere Alma Kurulu (WOSB), Almanların çok yönlü değerlendirme sistemini izleyerek daha gelişmiş bir yöntem oluşturmuştur. Almanların sistemine ek olarak yetenek testleri, projektif testler, biyografik anketler, çevrenin araştırılması, yönetici görüşleri ve üst düzey bir askeri yetkilinin raporu da değerlendirme sürecine dahil edilmiştir. Geliştirilen bu yöntem, orduda kabul görmüş ve ilerleyen yıllarda birçok başka kuruma örnek olmuştur (Telman ve Özalp Türetgen, 2004).

Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk Değerlendirme Merkezi, Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) öncüsü olan Stratejik Hizmetler Ofisi (OSS) tarafından casusları ve sabotajcıları seçmek için kullanılmıştır. Üç gün süren bu süreçte, adaylar çeşitli testler ve durumsal egzersizler aracılığıyla bir grup psikolog tarafından değerlendirilmiştir. Bu uygulamada, önceki uygulamalara ek olarak modern Değerlendirme Merkezlerinde sıkça görülen iki özellik kullanılmıştır: özellik-durum puanlama matrisleri (her bir özelliğin farklı durumlarda/egzersizlerde nasıl değerlendirildiğini gösteren matrisler) ve bireysel değerlendirmelerden elde edilen puanların tartışıldığı uzlaşma toplantıları (Dewberry, 2024). Savaş bittikten hemen sonra Murray ve

MacKinnon (1946), bu seçim sisteminden bir makalede bahsetmiş ve bu sistemi ilk olarak “Değerlendirme Merkezi” olarak adlandıran kişiler olmuşlardır (Highhouse ve Nolan, 2012).

İş dünyasında Değerlendirme Merkezi, ilk kez 1945 yılında İngiliz Kamu Hizmeti Değerlendirmesi ile uygulanmış, ardından 1956’da Amerikan Telefon ve Telgraf Şirketi’nde (AT&T) başlatılan Yönetim Gelişim Çalışması (Management Progress Study) ile özel sektördeki ilk örneği gerçekleştirilmiştir (Tuzinski, 2013; Ahmad ve Hamid, 2019). Yönetim Gelişim Çalışmasında genç bireylerden oluşan geniş bir işletme yöneticisi örneklemini şirket içerisindeki kariyer gelişimleri boyunca izlenmiş ve bu boyamsal araştırma sonucunda çalışanların Değerlendirme Merkezi sonuçları ile kariyer gelişimleri arasında güçlü ilişkiler bulunmuştur (Moses, 1977). Değerlendirme Merkezi uygulamalarının tahmin geçerliliğini test eden ilk çalışmalar bu uygulamaların iş performansını güçlü bir şekilde yordadığını göstermiştir (Örn.; Bray ve Campbell, 1968).

Yapılan bu öncü çalışmalarla birlikte, satış personelleri ve mühendisler gibi çeşitli meslek grupları için özel değerlendirme prosedürleri geliştirilmeye başlanmıştır; birçok büyük şirket (Standard Oil, IBM, General Electric, Sears ve Caterpillar Tractor), AT&T’nin Değerlendirme Merkezi yöntemini kendi sistemlerine uyarlamaya başlamıştır (Moses, 1977). Yöntemin yaygınlaşması, 1970’te William C. Byham’ın konuyla ilgili yazdığı ve Harvard Business Review’da yayımlanan makalesiyle hız kazanmıştır. Aynı dönemde Byham, şirket içi Değerlendirme Merkezi geliştirmekle ilgilenen kuruluşlara, malzeme ve bilgi desteği sağlamak için Douglas W. Bray ile DDI şirketini kurmuştur (Development Dimensions International [DDI], 2025). Böylece 1973’te, standartlaştırılmış egzersizler şirketler tarafından ilk kez satın alınabilir hale gelmiş ve yöntemin şirketler tarafından kullanımı artmaya başlamıştır (Highhouse ve Nolan, 2012).

Değerlendirme Merkezinin kurumsal ortamlarda yaygınlaşmasıyla birlikte uygulayıcılar için belirlenmiş standartlara ve kılavuzlara ihtiyaç duyulmuştur. Bu ihtiyaçtan hareketle 1973 yılında ilk kez Uluslararası Değerlendirme Merkezi Yöntemleri Kongresi yapılmış (Development Dimensions International [DDI], 2025) ve 1975 yılındaki üçüncü kongrede, yöntemin en büyük kullanıcılarını temsil eden bir grup uzmanın gözlemlerine ve deneyimlerine dayalı olarak hazırlanan ilk kılavuz onaylanmıştır. Kılavuz, seneler içinde birçok kez güncellenmiş olup en son 2014’te 38. Uluslararası Değerlendirme Merkezi Yöntemleri Kongresinde güncellenmiştir (International Taskforce on Assessment Center Guidelines, 2015).

Ülkemizde de İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN) 2016 yılında “Değerlendirme Merkezi Metodları Rehberi” başlığı altında bir belge yayımlamıştır (PERYÖN, 2016). Bu dokümanda, Değerlendirme Merkezinin tasarımından başlayarak Değerlendirme Merkezi metodolojisinin oluşturulması, Değerlendirme Merkezinde görev alacak kilit personelin görev tanımları ve rolleri, sonuçların kullanımı, raporlanması, geribildirim süreçleri ve dikkate alınması gereken etik ilkeler gibi uygulamaya ait pek çok unsur detaylarıyla ele alınmıştır.

Değerlendirme Merkezleri, günümüzde halen çeşitli sektörlerde insan kaynakları yönetimi süreçlerini desteklemek amacıyla yaygın olarak kullanılmaya devam etmektedir. Bankacılık, finans, enerji, üretim, perakende, havacılık ve kamu gibi sektörlerde işe alım, terfi, liderlik gelişimi ve yetenek yönetimi süreçlerinde bu yöntemden faydalanılmaktadır.

3. DEĞERLENDİRME MERKEZİNDE ADAYLARIN DEĞERLENDİRİLME SÜRECİ

Kurumlar bazen yetkinlik bazlı mülakat ile bazı yetenek ya da kişilik testlerinin birleşiminden oluşan bir seçim yöntemi uyguladıklarında bunu Değerlendirme Merkezi uygulaması olarak adlandırmaktadır. Oysa bu isimlendirme yanlıştır (Brittain ve Yeung, 2006). Hagan vd. (2006) tarafından işaret edildiği üzere, bir değerlendirme sürecinin Değerlendirme Merkezi uygulaması olarak kabul edilebilmesi için belirli özellikleri taşıyor olması gerekmektedir: (1) durumsal testler veya iş örneklerini kullanması, (2) belirli davranışları ortaya çıkarması, (3) davranışların eğitilmiş değerlendiriciler tarafından gözlemlenmesi, (4) her bir değerlendiricinin gözlemleri hakkında bağımsız değerlendirme yaparak birden fazla yetkinlikte sonuç çıkarması ve (5) diğer eğitilmiş değerlendiricilerle gözlemlerini birleştirerek genel bir Değerlendirme Merkezi puanı oluşturması.

Bir Değerlendirme Merkezi sürecinin etkin bir şekilde işleyebilmesi için hazırlık, uygulama, karar verme (örneğin; işe alınıp alınmama, terfi ettirilip ettirilmeme, liderlik yetkinliğinin gelişim alanı olarak gözlemlenmesi vb.) ve sonuçlara bağlı olarak alınacak aksiyonlar gibi aşamaların uzmanlar tarafından titizlikle tasarlanmış olması gerekmektedir. Bunun için bir Değerlendirme Merkezinde çok sayıda kişi görev almaktadır. Bu kişiler arasında Değerlendirme Merkezi yöneticisi veya koordinatörü, idari işlerden sorumlu görevliler, egzersiz veya test uygulayıcıları, raporörler, değerlendirmeyi yapan değerlendiriciler, adaylara geribildirim veren koçlar veya danışmanlar, rol oyuncularını gibi belirli görevlere sahip kişiler

bulunmaktadır (International Taskforce on Assessment Center Guidelines, 2015). Zaman zaman aynı kişiler farklı görevleri de üstlenebilirler. Örneğin; bir değerlendirici aynı zamanda rol oyuncusu da olabilir ancak burada kritik olan nokta, üstlenilen her görev için kişilerin ayrı eğitim almış olmalarıdır (The British Psychological Society, 2012).

Değerlendirme Merkezinde görev alacak uzmanların rollerinin belirlenmesinin yanında kurumun öncelikle Değerlendirme Merkezi uygulamalarını hangi amaçla (örneğin; işe alım, terfi, atama veya kariyer yönetimi, yetenek yönetimi vb.) yapacağını ve bu hizmetin kimler tarafından karşılanacağını planlaması gerekir. Bu aşamada kurum ya kendi bünyesindeki değerlendiricilerle süreci yürütmeyi seçer ya da kurum dışından bu hizmeti almaya karar verir. Verilen karara göre ya iç değerlendiricilerle planlama yapılır ya da dışarıdan hizmet alınacaksa o kurumla iletişime geçilir. Uygulamanın amacına uygun şekilde yürütülebilmesi için, hizmet sunanlar ile hizmetten yararlanacak kişilerin uygulama öncesinde hizmetin gereklilikleri, hedeflenen sonuçları ve sürecin işleyişi konusunda açık ve kesin bir iletişim kurmaları kritik öneme sahiptir (PERYÖN, 2016).

Değerlendirmenin amacı belirlendikten sonra; değerlendirmenin yapılacağı ana davranış boyutlarının neler olduğu ve bu davranışların nasıl bir iş ortamında sergilendiği kararlaştırılmalıdır. Bunun için işin karmaşıklığı, mevcut ön bilgilerin uygunluğu ve işin daha önce çalışılmış pozisyonlara benzerliği gibi değişkenlere bağlı olarak çeşitli yöntemler (iş analizi, yetkinlik modellemesi vb.) izlenir. Eğer ana boyutları belirlenecek iş yeni ise yeni işin içeriği, seviyesi, işe ilişkin öngörülen görevler ve roller sıfırdan analiz edilir. Bu analiz sürecinde kuruluşun vizyonu, değerleri, stratejileri veya temel hedeflerinden de yararlanılabilir. Yapılan analizin çıktısı, ilgili işteki başarı ile ilişkili olduğu gösterilmiş ve Değerlendirme Merkezi simülasyonlarında gözlemlenebilir davranış kategorilerini içeren davranışsal boyutları ortaya koymalıdır (International Taskforce on Assessment Center Guidelines, 2015). Değerlendirme Merkezi sırasında gözlemlenmesi planlanan ana davranışsal boyutlarının sayısı 4 ila 6 arasında olmalıdır (PERYÖN, 2016).

Davranışsal boyutlar belirlendikten sonra, bu davranışların sergilenmesine olanak sağlayacak simülasyon egzersizleri tasarlanır (Lievens vd., 2006). Her bir davranışsal boyut, en az iki ayrı egzersizde değerlendirilmelidir (Weightman, 2018). “Durumsal test” veya “iş örnekleri” olarak da isimlendirilebilen bu egzersizlerden durumsal testler katılımcıyı gerçek hayata yakın veya benzer bir durumun içine yerleştirerek davranışlarının gözlemlenmesine olanak tanır (Anastasi ve Urbina, 1997). İş örnekleri ise adayın değerlendirildiği işe, fiziksel ve psikolojik açıdan benzer görevleri içeren uygulamaları ifade etmektedir (Ployhart, 1970). Bu uygulamalar ile katılımcının iş hayatındaki görevlerinde sergilemesi beklenen davranışları, ne düzeyde sergileyebildiği gözlemlenebilmektedir. Her içeriğin hazırlık ve uygulama süresi, zorluk derecesine göre belirlenmelidir. İçeriğin zorluk derecesi de ilgili pozisyonun seviyesine göre belirlenir. Örneğin; uzman seviyesi için hazırlanan içeriğin zorluk derecesi ile müdür seviyesi için hazırlanan içeriğin zorluk derecesi birbirinden farklı olmalıdır (PERYÖN, 2016). Değerlendirme Merkezi uygulamaları içerisinde, egzersizlerin haricinde; psikometrik envanterler, mülakatlar, bilişsel beceri ve yetenek testleri de değerlendirme sonucunu destekleyici birer araç olarak kullanılabilir (Wilkinson ve Taylor, 2022).

Değerlendirme Merkezinin tasarım sürecinin yanında, uygulamaya katılacak kişilerin süreç hakkında bilgilendirilmesi (uygulamanın amacı, uygulama boyunca adaylardan neler beklendiği, uygulama zamanı, yeri, süresi vb.) ve onaylarının alınması süreci de son derece önemlidir. Uygulamadan en az iki hafta öncesinde gerçekleştirilecek bu aşama, katılımcıların değerlendirme sürecine uyum sağlamaları, hazırlanabilmeleri ve iş planlarını oluşturabilmeleri açısından önem taşır. Bu şekilde, adayın uygulamaya katılıp katılmama kararı vermesine de fırsat tanınmış olur (PERYÖN, 2016).

Katılımcılardan onay alınması gibi değerlendiricilerin yaklaşımı ve sürecin gizliliği konusunda izlenen adımlar da sürecin etik bir biçimde ilerleyebilmesi için önemlidir. Uygulama sürecinin katılımcıların kişisel ihtiyaçlarını gözetenek yapılandırılması, örneğin yeterli dinlenme aralarının koyulması, kişinin performansını daha iyi ortaya koymasını sağlayabilir. Değerlendirme Merkezleri, en deneyimli yöneticilerde bile bir miktar kaygı yaratabilir. Ayrıca süreçteki egzersizler katılımcılara zorlayıcı gelebilir. Ancak katılımcılara yetersizlik duygusu yaşatmamak (Brittain ve Yeung, 2006) ve bu süreçten olumlu duygularla ayrılmalarını sağlamak gerekir (Fletcher, 2011; Weightman, 2018). Deneyimli değerlendiricilerle bu gibi sorunların önüne geçmek mümkün olabilir.

Bir Değerlendirme Merkezinde, bir adayı değerlendiren en az iki değerlendirici olmalıdır. Bu değerlendiriciler genellikle insan kaynakları alanında uzmanlaşmış kişiler arasından belirlenir. Uygulamada görev alan değerlendiricilerin, daha önceden muhakkak kapsamlı bir değerlendirici eğitimi almış olmaları gereklidir. Değerlendirici eğitimleri süreç içindeki en önemli unsurlardan birini oluşturur. Eğitimler sonunda ancak güvenilir biçimde değerlendirme yapabilen kişiler, ilerleyen süreçte değerlendirici unvanıyla görev yapabilmektedir. Sınıf içi anlatımlar, tartışmalar, uygulama adaylarının gözlemlenmesi, diğer değerlendiricilerin video gösterimlerine dayanan eğitimler, değerlendirici adaylarından güvenilir ve doğru sonuçlar alınana dek devam eder. Genel olarak değerlendirici adayları davranışların gözlemlenmesi, kaydedilmesi, sınıflandırılması, derecelendirme hataları, profesyonel tutum, sözlü veya yazılı etkili geri bildirim verme, rol oynama becerisi gibi konularda eğitimler alırlar. Değerlendiricilerin, değerlendirici olmak için aldıkları eğitimin yanında, her bir Değerlendirme Merkezi uygulaması öncesinde o Değerlendirme Merkezinin hangi amaçla yapıldığı, değerlendirilecek davranışsal yapıların neler olduğu, kullanılacak simülasyon egzersizlerinin içeriği, puanlama ölçeği vb. konularda kalibrasyon toplantıları yapıyor olmaları önemlidir (International Taskforce on Assessment Center Guidelines, 2015). Değerlendiricilerin kalibre olması Değerlendirme Merkezinin standardizasyonu için de önemlidir. Her bir katılımcının; aynı bakış açısına sahip değerlendiricilerin yürütücülüğünde, standardize edilmiş simülasyon egzersizleri ve değerlendirme sürecine tabi olmaları gerekir. Ancak bu şekilde, Değerlendirme Merkezi amacının (örneğin; onlarca aday arasından uygun adayları seçmek vb.) güvenilir biçimde gerçekleşmesi mümkün olur.

Değerlendirme Merkezinde katılımcılar, girdikleri çeşitli uygulamalar içerisinde birçok davranış sergilerler. Değerlendiriciler, tüm süreç boyunca katılımcının sergilediği davranışları, katılımcıya ilişkin tüm gözlemlerini not alırlar. Bu notlar, katılımcının belirlenmiş davranışsal yapılarda güçlü ya da gelişime açık olduğuna dair bir nevi kanıt niteliği taşımaktadır. Bu nedenle, değerlendiricilerin uygulamalar sırasında aldıkları gözlem notları, katılımcıyla ilgili doğru değerlendirmeler yapabilmek açısından son derece kritiktir. Uygulama devam ederken puanlama yapılması, yanıltıcı değerlendirme sonuçlarına yol açabileceğinden uygulamalar boyunca, puanlama yapılmaz. Puanlama aşaması, Değerlendirme Merkezi içerisindeki tüm simülasyon egzersizleri uygulandıktan sonra, değerlendiricilerin her bir aday için tek tek gözlem notlarını gözden geçirip bu gözlemlerine göre adayın performansını belirlenen davranışsal yapılar çerçevesinde, puanlama ölçeğinde değerlendirmesiyle gerçekleşir. Eğer değerlendiriciler farklı görüşlere sahipse bunları nedenleriyle birbirlerine anlatıp ikna etmeleri ve ortak bir kanaate varmaları beklenir (PERYÖN, 2016).

Değerlendirmeler tamamlandıktan sonra, Değerlendirme Merkezi uygulamasına katılan katılımcılar ile önceden belirlenen davranışsal boyutlar çerçevesinde, egzersizlerde gözlemlenen güçlü ve gelişime açık yönlerini içeren yazılı bir bireysel değerlendirme raporu paylaşılır (Thornton III ve Rupp, 2006). Bu rapora başka kimlerin erişeceğinin kararlaştırılması ve raporun organizasyon içerisinde nasıl dolaşıma gireceğinin planlanması gerekir. Ayrıca katılımcının sonuçlar kurum genelinde yayılmadan önce bu sonuçlarla ilgili geri bildirim alması sürecin daha etik ilerlemesi açısından önemlidir (Brittain ve Yeung, 2006).

Değerlendirme Merkezi uygulamasından sonra mümkün olan en kısa sürede, aday ile kendisini gözlemlemiş olan değerlendiricilerin katılacağı bir geri bildirim görüşmesi planlanmalıdır (Weightman, 2018). Değerlendirme Merkezi gelişim amaçlı yapılmış ise ek olarak katılımcıya özel bir gelişim planı hazırlanması tavsiye edilir. Adayın gelişim alanlarına yönelik gelişim kaydetmesi, olumlu yönde belirli davranış değişikliklerinin oluşması için belirli takip toplantılarının yapılması değerli olacaktır. Adayın ilk kademe yöneticisi ve kurumun insan kaynakları uzmanları ona özel hazırlanan gelişim planına uygun olarak yönlendirilmesinden sorumludur. Katılımcının, gelişimine yönelik yapılan çalışmalardan sonra (en az bir yıl sonra), kazanması beklenen yetkinlikleri içeren yeni bir Değerlendirme Merkezine (gelişim amaçlı olduğu için Gelişim Merkezi de denilebilir) alınması, kişinin kat ettiği gelişimi, somut biçimde ortaya koymak açısından faydalı olacaktır (PERYÖN; 2016).

Sonuç olarak bir Değerlendirme Merkezi sürecinin belli başlı takip edilen süreç adımları bulunmaktadır. Bu adımların, genel anlamda, farklı ülkelerde de kabul gördüğü bilinmektedir. Tipik bir Değerlendirme Merkezi süreci, Şekil 1'de verilmiştir

Şekil 1. Tipik Bir Değerlendirme Merkezi Süreci, **Kaynak:** Thornton III ve Rupp, 2006

Değerlendirme Merkezi sürecinin uygulamaya geçilmesinden önce izlenen hazırlık adımlarından, bir başka deyişle değerlendirme sürecinin zeminini oluşturan aşamalardan, davranış boyutlarının ve alt davranış göstergelerinin belirlenmesi ile bu davranışların gözlemlenmesini sağlayan simülasyon egzersizlerinin tasarımına ilişkin ayrıntılı bilgiler, sonraki alt başlıklarda ele alınmıştır.

3.1. Davranış Boyutları ve Alt Davranış Göstergeleri

Değerlendirme Merkezinin en temel ögesi çeşitli boyutlar altında sınıflandırılmış davranışlardır. Değerlendiriciler bireyin davranışlarını, bu çeşitli boyutlar altında sınıflandırılmış davranışlara göre değerlendirmektedirler. Davranış boyutları gözlemlenebilir, doğrulanabilir, güvenilir ve mantıklı bir şekilde birlikte sınıflandırılabilen, iş başarısı ile ilişkili bir dizi davranış grubundan oluşmaktadır. Bunlar, Değerlendirme Merkezi uygulaması öncesinde, davranışların iş/örgütsel bağlamda fiili olarak nasıl ortaya çıktığı dikkate alınarak iş analizi ve yetkinlik modellemesi gibi yöntemlerle belirlenmektedir. Ayrıca şirketin vizyonu, değerleri, stratejileri veya temel hedefleri de davranışsal yapıların belirlenmesinde destekleyici olabilmektedir (International Taskforce on Assessment Center Guidelines, 2015).

Ana davranış boyutlarının belirlenmesiyle birlikte, her boyutla ilişkili olan alt davranış göstergeleri de oluşturulur. Değerlendirme süreci boyunca değerlendiriciler, katılımcıların bu davranış göstergelerini sergileyip sergilemediklerini gözlemlemeye odaklanırlar. Bu nedenle, alt davranış göstergeleri Değerlendirme Merkezi uygulamaları için büyük bir öneme sahiptir. Tablo 1’de, örnek davranış boyutları ve bu boyutlarla ilişkili alt davranış göstergeleri sunulmuştur.

Tablo 1. Örnek Davranış Boyutları ve Alt Davranış Göstergeleri

Ana Davranış Boyutu (Boyut/Yetkinlik)	Alt Davranış Göstergeleri
Problem Çözme	Tüm ilgili bilgileri topladıktan sonra, sorunları tanımlar ve sorunlar arasındaki ilişkileri analiz ederek fark eder. Eylem planları geliştirir. Zamanında ve mantıklı kararlar alır.
Planlama ve Organize Etme	Bir sorunun çözümünün sonuçlarını değerlendirir. Kendisi ve astlarının belirli hedefleri gerçekleştirebilmesi için görevlerin, aktivitelerin veya sorumlulukların izlenmesine yönelik prosedürler oluşturur. Öncelikleri belirler ve zaman ile kaynakları etkili bir şekilde tahsis eder. Etkili, kısa ve uzun vadeli planlar yapar. Uygun öncelikler belirler.
Liderlik	Astlarını, onların ilgi ve yetenekleri ile kurumun ihtiyaçları doğrultusunda motive ederek onları önemli ve zorlu çalışmalara yönlendirir. Kişisel hedeflerine ilişkin olarak astlarına düzenli, belirli ve yapıcı geri bildirimde bulunur. Dikkati toplar ve yaklaşımıyla saygı kazanır. Kurumun ortak vizyonu ile uyumlu hedefler ve öncelikler belirleyerek olumlu değişimi teşvik eder.

Kaynak: Thornton III ve Rupp, 2006.

3.2. Simülasyon Egzersizleri

Davranış boyutunu temsil eden alt davranış göstergelerinin, işle tutarlı bir bağlamda ortaya konulabilmesi için simülasyon egzersizlerinden yararlanılmaktadır. Bu egzersizler, katılımcıların belirli davranışları sergileyebilmelerine olanak tanıyacak şekilde özel olarak tasarlanmaktadır. Simülasyon egzersizlerinde kullanılan uyaran materyaller (örneğin; bir vaka/durumun yer aldığı dosya), iş ortamında karşılaşılan durumlara benzer nitelikte, karmaşık ve gerçekçi bir yapıya sahiptir (Thornton III ve Mueller-Hanson, 2004). Bu materyaller, işte yapılan görevlerle fiziksel ve/veya psikolojik olarak belli bir ölçüde benzerlik gösteren görevleri içermesi bakımından iş örneği özelliği taşımaktadır (Tuzinski, 2013). Katılımcının iş yaşamında sıkça karşılaşıacağı durumlar bir sunum yapmak, bir problem çözmek ya da diğer bireylerle veya grupla etkileşimde bulunmak gibi karmaşık, dışsal ve gözlemlenebilir davranışların sergilenmesini gerektirmektedir (Thornton III ve Mueller-Hanson, 2004). Bu uyaran materyaller kâğıt, video, ses, bilgisayar, telefon, internet gibi çeşitli araçlarla adaylara sunulmaktadır. Katılımcıya sunulan uyaran materyalin hangi araçla iletileceği, fiili iş ortamındaki bilgi aktarım yöntemleriyle uyumlu olacak şekilde belirlenmektedir (International Taskforce on Assessment Center Guidelines, 2015).

Yaygın olarak kullanılan simülasyon egzersizleri; lidersiz grup tartışması, sözlü sunum, gelen kutusu (in-basket), vaka analizi ve rol oyunudur (Christiansen vd., 2013; Lievens ve Goemaere, 1999). Aşağıda bu egzersizler daha detaylı biçimde açıklanmıştır.

Lidersiz grup tartışması: Lidersiz grup tartışmasında, dört-altı kişilik grubu oluşturan katılımcılardan her birine, bir kurumun karşılaştığı problemler listesinin bulunduğu bir kâğıt verilip (Thornton III ve Mueller-Hanson, 2004) katılımcılardan bu problemleri kendi aralarında tartışmaları ve problemlere yönelik olarak tümünün mutabık kaldığı önerileri yazılı olarak hazırlamaları beklenmektedir (Thornton III ve Rupp, 2006). Materyalde yer alan problemler, katılımcılar arasında iş birliğini (örneğin; şirketin ayrımcı işe alım suçlamalarına yanıt verme gerekliliği) ya da tam tersi rekabeti (örneğin; kısıtlı bir kaynak olduğunda kimlere maaş zammı verileceğine veya yeni ekipman alımı durumunda hangi ekipmanın alınacağına karar verme) öne çıkarmaktadır (Gatewood ve Feild, 1998). Değerlendiriciler, katılımcıların kendi aralarındaki etkileşimlerini gözlemleyip onları “etkili iletişim”, “ikna edicilik”, “stres yönetimi”, “kararlılık gösterme”, “analiz etme”, “planlama ve organize etme” (Gatewood ve Feild, 1998), “problem çözme”, “liderlik” (Thornton III ve Mueller-Hanson, 2004) gibi daha önce belirlenmiş olan davranış boyutları çerçevesinde değerlendirmektedir.

Özellikle liderlik becerilerini gözlemlemek bakımından önemli bir araç olan lidersiz grup tartışması, bazı potansiyel sınırlıklara sahiptir. Bunlardan biri, katılımcının davranışlarının kişinin kendisinden mi yoksa grup dinamiklerinden mi kaynaklandığını anlama zorluğudur. Örneğin; gruptaki kadın-erkek oranının, yaş farklılıklarının, etnik köken gibi farklılıkların grup etkileşimlerini ve dolayısıyla da adayın davranışlarını etkileyebilmesi mümkündür (Fenwick ve Neal, 2001; Kearney, Razinskas, Weiss ve Hoegl, 2022). Bu açıdan bakıldığında, değerlendiricilerin, katılımcılara ilişkin yaptıkları gözlemlerin yanında, grubun demografik yapısına ilişkin durumu da göz önünde bulundurmaları faydalı olabilir.

Vaka analizi: Vaka analizi egzersizinde, katılımcıya genellikle bir iş problemi verilip bu problemi analiz ederek problemin çözümüne ilişkin alınacak aksiyonları içeren (Pulakos, 2005) üst düzey bir yönetici veya yürütme komitesine sunmak üzere yazılı bir rapor hazırlaması beklenmektedir (Tolley ve Wood, 2011). Ardından katılımcının yazılı planı, değerlendiriciler tarafından değerlendirilir (Pulakos, 2005). Bu egzersizin çıktısı tipik olarak yazılı bir rapordur, ancak bu rapor bir sözlü sunumla da desteklenebilmektedir (Thornton III ve Rupp, 2006).

Bu egzersizde kullanılan materyaller genellikle; bir kurumdaki karmaşık bir durumu tanımlayan metin, kurum ve duruma ilişkin arka plan bilgileri, başka kişiler tarafından toplanmış ve düzenlenmiş probleme dair ön veriler, katılımcıya faydalı olup olmadığı belli olmayan bilgiler, bütçeler ve harcama raporları gibi finansal bilgiler içermektedir. Vakada gerekli olandan çok daha fazla bilgi sunulması, katılımcının elemesi gereken bilgileri belirleyip gerçek probleme ilişkin olanları ayırt edebilme yeteneğini değerlendirmeye fırsat tanımaktadır (Thornton III ve Mueller-Hanson, 2004).

Bu egzersizin genelinde, çeşitli yazılı bilgileri anlama (niceliksel ve niteliksel veriler dahil), verilerdeki örüntüleri fark etme, karmaşık bir durumda gömülü olan önemli sorunları belirleme ve çözüm üretme yetkinlikleri gözlemlenebilmektedir. Katılımcının vakayı etkin biçimde analiz edememesi ya da alternatif çözümleri sistemli biçimde değerlendirememesi; analitik düşünme, planlama ve organizasyon yetkinlikleri ile karar verme becerisinin zayıf olduğunun işareti olabilir (Thornton III ve Rupp, 2006; Tolley ve Wood, 2011).

Bu egzersizin avantajları, oldukça esnek olması ve genel nitelikleri (örneğin; bir operasyonu organize etme yeteneği) ya da spesifik becerileri (örneğin; yatırım getirisi oranını hesaplama) değerlendirmek veya geliştirmek üzere özel olarak uyarlanabilmesidir. Dezavantajı ise değerlendiricilerin yazılı raporu değerlendirmelerine yarayacak nesnel bir puanlama kılavuzunun geliştirilmesinin zorluğudur (Thornton III ve Rupp, 2006).

Sözlü sunum: Sözlü sunum egzersizi, katılımcının kendisine verilen talimatlar ve materyaller doğrultusunda belirli bir konu üzerinde hazırlık yaparak bir otorite figürüne ya da kurum açısından önemli bir kişiye resmi bir sunum yapmasını içeren bir egzersizdir. Bu egzersiz, katılımcının değerlendirme gününden önce hazırlık yapmasını gerektirecek şekilde de uygulanabilir. Örneğin, değerlendirme etkinliğinden birkaç gün veya hafta önce katılımcıya gerekli talimatlar iletilip katılımcının sunumunu önceden hazırlayarak değerlendirme gününde sunması istenebilir. Sunumun ardından, değerlendiriciler katılımcıya konuya ilişkin sorular yöneltebilirler ve bu sorular adayların stres toleransını değerlendirmek amacıyla zorlayıcı da olabilir (Thornton III ve Mueller-Hanson, 2004; Thornton III ve Rupp, 2006). Sunum sırasında, katılımcılara flipchartlar, tepegöz, projeksiyon cihazları veya slaytlar gibi çeşitli sunum araçlarını kullanma imkânı tanınabilmektedir (Gilley, Gilley, Quatro ve Dixon, 2009). Değerlendiriciler, katılımcıların bu araçları, iletişimlerinin etkinliğini artırmak amacıyla nasıl kullandıklarını da gözlemlemektedirler (Tolley, 2011).

Bu egzersiz, vaka analizi (Gilley vd., 2009) veya grup tartışması egzersiziyle (Thornton III ve Rupp, 2006) birleştirilerek de uygulanabilir. Örneğin, katılımcılar bireysel olarak probleme ilişkin çözüm önerilerini sunabilir, ardından bu önerileri grup tartışması yoluyla değerlendirerek en iyi çözümü seçmeye çalışabilirler. Adayların yaptıkları sunumda, yazılı kaynaklardan ne kadar yararlandıkları (bilgiye erişme), fikir ve görüşlerini anlaşılır biçimde yansıtmadıkları (sözlü iletişim becerisi), bilgi almaları gereken kişiler varsa onlarla temasa geçip geçmedikleri (iş birliği kurma), sunumu hazırlamaya ne kadar zaman harcadıkları ve sunumu zamanında bitirip bitiremedikleri (sorumluluk), gelecek soruları tahmin edip edemedikleri (zorlukların ön görülmesi), beklenmedik soruları cevaplarırken strese girip girmedikleri (stres toleransları) gözlemlenebilmektedir (Hay, 1997).

Gelen kutusu (in-basket): Gelen kutusu egzersizi yöneticilerin her gün masalarına gelen türlü işleri çeşitli şekillerde sıraya koyarak ele almalarından esinlenilerek ortaya çıkmış olan bir egzersiz olarak görülebilir. Tipik bir gelen kutusu egzersizinde katılımcının kendisinden yapması beklenen işler listesini gözden geçirerek bu işleri önceliklendirmesi ve nasıl yapacağına karar vermesi beklenir. Egzersizde kullanılan gelen kutusu içeriği; notlar, yazışmalar, haberler ve raporlar gibi çok sayıda maddeden oluşabilir. Örneğin, e-postadan gelen bir mesaj, birinin acil olarak aranması gerektiğini belirtebilir. Bir başka mesajda randevu isteyen birine cevap verilmesi gerekebilir. Bir gazetede şirketle ilgili çıkan haksız ve olumsuz bir habere tepkide bulunulması gerekebilir. Önemli bir müşterinin siparişini geri çektiği bilgisi verilebilir. Gelen kutusu içeriği; kağıt formatında, elektronik olarak ya da her ikisinin kombinasyonu şeklinde katılımcıya sunulabilir (Pearson, Barnes ve Onken, 2006). Egzersizin amacı, katılımcıya kısa bir zaman dilimi içerisinde kendisine verilen bilgileri değerlendirme, toplantılar planlama, işleri devretme ve yazışmalar yapma gibi görevleri tamamlama fırsatı sunmaktır (Gilley vd., 2009). Özellikle, egzersiz sırasında oluşturulan zaman baskısı sayesinde, katılımcıların öncelik belirleme ve karar alma becerileri gözlemlenmektedir (Thornton III ve Rupp, 2006). Bazen bu egzersiz, katılımcının aldığı kararların gerekçesini açıkladığı bir mülakat aşamasıyla desteklenebilmektedir (Pulakos, 2005).

Gelen kutusu egzersizi, yönetsel yetkinliklerin değerlendirilmesi açısından oldukça kapsamlı bir yöntemdir. Egzersizle delegasyon, planlama ve organizasyon, yönetim kontrolü ve karar verme becerileri gibi çeşitli boyutlar değerlendirilebilir. Ancak, bu egzersizin en önemli sınırlamalarından biri, zaman gereksinimidir. Katılımcının problem üzerinde çalışma süresi ve ardından yapılan değerlendirmenin zaman alıcı olması, bu yöntemin diğer egzersizlere kıyasla daha fazla kaynak gerektirmesine neden olmaktadır (Thornton III ve Rupp, 2006).

Rol oyunu: Rol oyunu egzersizi, katılımcının ilgili pozisyondaki görevli rolünü üstlenerek (Joiner, 1984) karşısındaki ast, meslektaş veya müşteri rolünü oynayan bir veya daha fazla kişiyle etkileşime girdiği bir simülasyon egzersizidir (Thornton III ve Rupp, 2006). Katılımcı genellikle etkileşimden sorumlu olan kişidir ve iletişimi başlatma-yönetme görevi bulunmaktadır. Örneğin, katılımcıya performans sorunu yaşayan bir astıyla görüşen bir süpervizör rolü verilebilmektedir. Bazen katılımcının iki veya daha fazla kişiyle görüşebilmesine olanak tanıyan; örneğin, teslimat ve hizmet sorunlarını çözmek amacıyla bir müşteri firmasının iki temsilcisiyle görüşen bir yönetici rolünün içinde olduğu durumlar da yaratılabilmektedir (Thornton III ve Mueller-Hanson, 2004).

Kurumda çalışan bir uzman rol oyuncusu olabildiği gibi kimi zaman profesyonel oyuncuların da yararlanılmaktadır (Dereli, 2009, aktaran Kağnıcı, 2021). Rol oyuncusu, farklı katılımcılara standart bir şekilde davranmak üzere eğitim almıştır (Thornton III ve Rupp, 2006) ve egzersiz süresince katılımcının eylemlerine, "rolüne uygun" şekilde karşılık vermektedir (Joiner, 1984). Rol oyuncusu sorular sorabilmekte, önerilerde bulunabilmekte, sorulara yanıt verebilmekte ve gerekiyorsa üzgün ya da kızgın davranabilmektedir. Buna karşın katılımcının rol yapması değil, kendisine verilen rolde ve o durum içerisinde, işte sergileyeceği gerçek davranışlarını göstermesi beklenmektedir (Thornton III ve Rupp, 2006). Değerlendiriciler rol oyunu sırasında adayın ortaya koyduğu davranışları gözlemleyip değerlendirirler (Joiner, 1984). Etkileşimden sonra değerlendirici, katılımcı ile görüşerek egzersiz sürecine ilişkin tepkilerini alabilir ya da bir öz değerlendirme formu doldurmasını isteyebilir (Thornton III ve Mueller-Hanson, 2004).

Rol oyunu egzersizi, özellikle sözlü iletişim, ikna, liderlik, dinleme (Thornton ve Cleveland, 1990) ve problem çözme (Thornton III ve Rupp, 2006) yetkinliklerini ölçümleyebilmek açısından etkili bir yöntemdir. Egzersizin en önemli avantajlarından biri, gerçek çalışma ortamına ve iş ortamındaki yaygın sorunlara oldukça benzemesidir (Thornton III ve Mueller-Hanson, 2004). Ayrıca egzersiz, nispeten kısa sürede uygulanabildiğinden, bir Değerlendirme Merkezi sürecine birden fazla rol oyunu egzersizi dahil edilebilmektedir (Thornton ve Cleveland, 1990).

Bununla birlikte, rol oyunu egzersizinin bazı sınırlılıkları da bulunmaktadır. Öncelikle, bir rol oyunu egzersizi geliştirmek zaman alıcı bir süreçtir. Aynı zamanda, rol oyuncusu ihtiyacını karşılamak için ek personel gereksinimi doğabilmektedir ve değerlendiricinin ek olarak rol oyuncusu olması durumunda değerlendirme yapma etkinliğinin sınırlanması riski ortaya çıkabilmektedir (Thornton III ve Rupp, 2006). Bu sınırlılıklara rağmen, iyi prosedürler uygulandığında, rol oyunu egzersizi oldukça güvenilir ve geçerlidir (Thornton III ve Mueller-Hanson, 2004).

4. DEĞERLENDİRME MERKEZİNİN ADAYLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ ve SONUÇLARI

Değerlendirme Merkezinin başarısı yalnızca, ölçmek istenilen yetkinlikleri doğru ölçebilmesine değil, aynı zamanda adayların süreci nasıl deneyimlediğine ve sürece yönelik algılarına da bağlıdır (Kleinmann vd., 2011). Bu nedenle, yöntemin adaylar üzerindeki etkilerini çok boyutlu olarak ele almak önemlidir. Bu başlık altında, Değerlendirme Merkezinin adaylar üzerindeki etkileri, bu etkiler üzerinde belirleyici olan değişkenler ve yol açtığı sonuçlar ele alınmıştır.

Konuyla ilgili ilk çalışmalar, adayların Değerlendirme Merkezi deneyimine odaklanmıştır (Anderson ve Goltzi, 2006; Arnold, 2002; Fletcher, 1991; Robertson vd., 1991). Bu ilk araştırma sonuçları (örneğin; Bourgeois vd., 1975; Dulewicz vd., 1983; Iles vd., 1989; Jansen ve Stoop, 1995; Sichler, 1991; Zaal, 1990) Değerlendirme Merkezi yöntemine ve egzersizlerine yönelik tepkilerin olumlu olduğunu ortaya konmuştur (aktaran Lievens, 2002). Örneğin, katılımcılar yöntemin güçlü ve zayıf yönleri hakkında gerçekçi bir görüşe sahip olduklarını, katılımcıların morali üzerinde olumlu bir etkisi olacağını ve Değerlendirme Merkezinin işle ilgili önemli nitelikleri ölçtüğünü bildirerek Değerlendirme Merkezi hakkında olumlu görüş bildirmişlerdir (Robertson ve Smith, 1989).

Değerlendirme Merkezi deneyimi adayların öz değerlendirmelerini de etkileyebilmektedir. Bu bağlamda araştırmacılar genellikle Değerlendirme Merkezi öncesi ve sonrası olmak üzere ölçümler almışlar ve bunlar üzerinden karşılaştırmalar yapmışlardır. Schmitt vd. (1986), Değerlendirme Merkezine katıldıktan sonra katılımcıların ölçülen yetkinliklere yönelik öz algılarında değişiklikler olduğunu göstermiştir. George ve Smith (1990), katılımcıların Değerlendirme Merkezi sonrası öz değerlendirme puanlarının, öncesine göre daha düşük olduğunu rapor etmiştir. Başka bir ifade ile, Değerlendirme Merkezi deneyimi, adayların kendi algılarına daha eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşmalarını sağlamıştır. Fletcher ve Kerslake (1992), Değerlendirme Merkezi sonrasında performanslarını hatalı değerlendiren başarısız adaylar dışında kalan adayların, uygulamaya katılmadan önceki öz değerlendirmelerine kıyasla, Değerlendirme Merkezi sonuçlarına daha yakın öz değerlendirmeler yaptıklarını ve bu artan öz farkındalığın geri bildirimden altı ay sonra da sürdüğünü rapor etmiştir. Fletcher (1991), Değerlendirme Merkezinin uzun vadeli etkilerini araştırmış ve benlik saygısı ile işe bağlılığın Değerlendirme Merkezi uygulamasından hemen sonra yükselip altı ay sonra eski seviyelerine döndüğünü bulmuştur. Bazı çalışmalar da Değerlendirme Merkezindeki aday deneyiminin, sonraki kariyer tutumlarını nasıl etkilediğini incelemiştir. Slivinski, McDonald ve Bourgeois (1979), katılımcıların bir Değerlendirme Merkezine katılmanın iş durumları üzerinde anında olumlu bir etki yarattığına inandıklarını ortaya koymuşlardır (aktaran Gilbert ve Jaffee, 1982). Bu araştırmaların sonuçları Değerlendirme Merkezi uygulamalarının adaylar üzerinde genellikle

olumlu görülebilecek veya kendilerini daha gerçekçi değerlendirmelerine yardımcı olacak etkiler yarattığını ortaya koymaktadır.

Alan yazında Değerlendirme Merkezleri ile ilgili yukarıdaki olumlu bulguların yanı sıra bu yöntemin kullanımıyla ilgili problemlere işaret eden çalışmalar çoğunluktadır. Öncelikle yöntemin adaylarda endişe yarattığına yönelik görüşler bulunmaktadır (Fletcher ve Kerslake, 1993). Değerlendirme Merkezi, yarım günden birkaç güne kadar sürebilen, derinlemesine uygulamalar içeren oldukça kapsamlı bir yöntem olarak (Thornton III & Rupp, 2006) katılımcılarda aşına olmadıkları bir süreçle karşı karşıya oldukları algısı oluşturabilmektedir. Bu sebeple katılımcıların öz güvenlerinin azalmasına yol açabilmekte (Macan, Avedon, Paese ve Smith, 1994, aktaran McClimon, 2018) ve süreci onlar için kaygı verici bir deneyim hâline getirebilmektedir (Fletcher vd., 1997).

Bir grup araştırma da Değerlendirme Merkezi sonrasında elenen adayların, daha az olumlu tutum sergilediklerini göstermiştir (örneğin, Teel ve DuBois, 1983, aktaran Lievens, 2002). Değerlendirme Merkezi uygulamasında yapılan seçimin bağlamı (terfi ya da işe alım) ve değerlendirme sonucunun olumlu ya da olumsuz oluşu da aday tepkilerini etkileyebilmektedir. Örneğin; içinde Değerlendirme Merkezinin de olduğu çeşitli seçim uygulamaları sonucunda terfi etmede başarısız olan adayların, başarılı olanlara göre, sonrasında anlamlı düzeyde daha düşük örgütsel bağlılık gösterdiği, işlerinden ayrılma veya kariyer değiştirme düşüncelerini daha sık dile getirdiği bulunmuştur (Iles ve Mabey, 1993). Robertson vd. (1991), olumsuz Değerlendirme Merkezi sonuçlarının, adayların benlik saygısı ve psikolojik sağlıkları üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığını bulmuşlardır. Ancak adayların aldıkları olumsuz sonuç örgütsel bağlılıklarında azalma ve kariyerdan çekilme düşüncelerinde artışla ilişkilendirilmiştir. Bray ve diğerlerinin (1974) yaptığı araştırma, Değerlendirme Merkezinden olumsuz değerlendirmeler alan katılımcıların, olumlu değerlendirmeler alan katılımcılara kıyasla daha az kariyer ilgisi ve daha düşük terfi motivasyonu bildirdiklerini göstermiştir (aktaran Truxillo ve Bauer, 2011). Başka bir çalışmada, Değerlendirme Merkezi sonucunda olumsuz değerlendirme alan adayların, terfi beklentisinin düşebileceği ve buna bağlı olarak kariyer keşif davranışlarında azalma olabileceği ortaya konulmuştur. Bu adaylar, yönetsel becerileri deneme ve hedef pozisyonla ilgili bilgi arama konusunda daha düşük motivasyon göstermişlerdir (Noe ve Steffy, 1987). Benzer şekilde Iles, Robertson ve Rout (1989), adayların Değerlendirme Merkezi sonrasında, kariyerlerini bırakmayı daha fazla düşündüklerini ve daha az net kariyer planlarına sahip olduklarını ortaya koymuşlardır. Görüldüğü gibi çalışmaların çoğu, olumsuz bir değerlendirme sonucunun, bir başka ifadeyle seçilen olmamanın, sonraki kariyer keşif davranışlarını olumsuz yönde etkilediğini göstermiştir (Lievens, 2002).

Sonuç olarak Değerlendirme Merkezleri üzerinde gerçekleştirilen bu araştırmalar, kendi kurumları dahilinde terfi amaçlı gerçekleştirilen Değerlendirme Merkezi deneyiminin, katılımcıların psikolojik iyi oluşları, işe bağlılıkları, kariyerlerine ilişkin düşünceleri vb. üzerinde çeşitli olumsuz etkiler yaratma potansiyeline sahip olduğunu göstermektedir. Özellikle olumsuz değerlendirilerek başvurdukları pozisyona kabul edilmeyen adayların, Değerlendirme Merkezi deneyiminden daha olumsuz etkilendikleri söylenebilmektedir.

Daha sonra yapılan çalışmalar, odağı katılımcıların Değerlendirme Merkezi hakkındaki algılarına çevirmiştir. Özellikle seçim ve değerlendirme sürecinin katılımcılar tarafından adil algılanmamasının olumsuz etkileri, çalışmalarda sıkça yer bulmuştur (Hülshager ve Anderson, 2009). Örneğin seçim prosedürüyle ilgili hayal kırıklığına uğramış bir dış aday, seçim süreci sırasında başvurusunu geri çekebilir ve bu durum kurumun yüksek performanslı potansiyel çalışanlarını kaybetmesine yol açabilir. Seçim prosedürüyle ilgili olumsuz algılara sahip dış adaylar, olumsuz deneyimlerini çevreleriyle paylaşabilir ve bu kişilerin de kuruma yönelik algılarını olumsuz etkileyebilirler (Hausknecht, Day ve Thomas, 2004). Diğer yandan, seçim süreci sırasında belli algılar edinmiş dış adaylar işe alındıkları durumda bu algılarını iş tutumları ve davranışları ile iş performanslarına da yansıtabilirler. Seçim sürecinde aday algılarının, bireylerin iş performansı, örgütsel vatandaşlık davranışları ve örgütsel bağlılık gibi iş sonuçları üzerindeki bu etkisi, işe alım sürecinin organizasyonel iklim üzerinde uzun vadeli etkiler yarattığını göstermektedir (Gilliland, 1993). Ek olarak, olumsuz aday algıları, hukuki sonuçlar doğurabilir. Seçim araçlarını adaletsiz veya ayrımcı olarak algılayan adaylar, hukuki işlem başlatabilirler (Smither vd., 1993) ve hatta bunu basın veya medya yoluyla duyurarak bir kurumun imajını ciddi şekilde zedeleyebilirler (Anderson, 2011). Bu argümanlar, pragmatik ve ekonomik etkileri nedeniyle kurumların aday seçimlerinde adil ve titiz olmaları gerekliliğini ortaya koymaktadır (Hülshager ve Anderson, 2009).

Değerlendirme Merkezi, şirketlerde terfi bağlamında yapıldığında, süreç sonunda verilen terfi kararından hoşnut olmayan, birtakım tepkiler veren adaylar olabilmektedir. Bu adaylar şirketin üyesi olarak kalmaya devam ettiğinden, terfilere verdikleri tepkiler kurum için daha önemli hale gelmektedir. Terfilere verilen tepkiler; benlik algıları gibi daha bireysel değişkenlerle birlikte, iş tutum ve davranışları dahil olmak üzere bir dizi örgütsel değişkeni önemli ölçüde etkileme potansiyeline sahiptir (Ford vd., 2009). Fletcher (1991), terfi bağlamında yapılan Değerlendirme Merkezinin uzun vadeli etkilerini incelediği çalışmasında, başarısız adayların uygulamadan altı ay sonra benlik saygısı, başarı ihtiyacının iş etiği boyutu ve iş bağlılığı gibi konularda önemli düşüşler sergilediğini bulmuştur. Yapılan bir çalışmada, Değerlendirme Merkezi sonucunda terfi etmeyen çalışanların, bu süreç sonrasında örgütsel bağlılıklarının azaldığı ortaya konulmuştur (Robertson vd., 1991). Anderson ve Goltsi (2006), terfi bağlamındaki bir Değerlendirme Merkezi sonrasındaki ölçümlerde, reddedilen adayların kariyerini keşfetme davranışı konusunda kendilerini, kabul edilen adaylara göre daha düşük değerlendirdiklerini bulmuşlardır. Bununla birlikte, reddedilen grubun verilen geri bildirimle yönelik algılarının da önemli ölçüde daha olumsuz olduğu tespit edilmiştir. Bir diğer çalışmada ise şirket çalışanlarının Değerlendirme Merkezi uygulamalarına yönelik algıları örgütsel bağlılıklarında anlamlı bir değişime yol açmazken olumsuz bir algıya sahip olmalarının, iş tatminini anlamlı düzeyde düşürdüğü ortaya konmuştur (Jin, 2018). Ambrose ve Cropanzano (2003) yaptıkları saha çalışmasında, terfi prosedürünün algılanan adaletin iş tatmini ve örgütsel bağlılıkla ilişkili olduğunu bulmuşlardır.

Sonuç olarak özellikle mevcut çalışanların terfi prosedürlerine ilişkin algılarını incelemek; moral, örgütsel bağlılık, örgütsel vatandaşlık davranışları, işten ayrılma ve iş sağlığı sonuçları gibi örgütü de etkileyen çok sayıda kritik sonucu ortaya çıkarabilmektedir. Bununla birlikte kurum içi adayların kuruluşa sahip oldukları doğal yatırım, kurum üzerinde daha güçlü tepkilere ve daha büyük etkiye yol açabilmektedir (Truxillo ve Bauer, 2011). Bu nedenle, Değerlendirme Merkezi uygulamalarını kullanan kurumların çalışanlarının bu uygulamaya yönelik algılarının olumlu olabilmesi için neler yapılması gerektiğini saptamak değerli bir çaba olacaktır. Bu nedenle bir sonraki başlık altında Değerlendirme Merkezi uygulamalarının gerçekleştiği kurumlara ve uygulamacılara konuyla ilgili öneriler aktarılmıştır.

5. DEĞERLENDİRME MERKEZİ UYGULAMALARININ ADAYLAR ÜZERİNDEKİ OLUMSUZ ETKİLERİNİ AZALTMAYA YÖNELİK ÖNERİLER

Seçim sürecine ilişkin aday algıları, hem bireysel hem kurumsal birtakım sonuçlara yol açabilmektedir. Bu noktada, adayların seçim süreçlerine ilişkin algılarını etkileyen faktörleri incelemek önemli görünmektedir. Gilliland'ın (1993) adalet modelinde belirlediği, adayların bir seçim sistemini adil algılaması için sistemin sahip olması gereken özellikler bu konuda faydalı olabilir. Modele göre; seçim sürecinde kullanılan araçlar başvuru işi kendisiyle ne kadar ilgiliyse ve adaylara performanslarını sergilemeleri için ne derece fırsat veriliyorsa adalet algıları o kadar yüksek olacaktır. Ayrıca adaylara yeniden değerlendirilme fırsatı verilmesi, değerlendirme araçlarının ve kararların zaman içinde tutarlı olması da seçim süreçlerine yönelik adaletin sağlanmasına yardımcı olacaktır. Seçim süreci hakkında adaylara bilgi verilmesi ve adaylara geri bildirim sağlanmasının yanı sıra değerlendiricilerin dürüstlüğü ve açıklığı da adayların süreci adaletli algılamasında kritik bir rol oynayacaktır. Bununla birlikte, adayların seçme süreci hakkında görüş bildirme veya sorular sorma fırsatına sahip olmaları, değerlendiricinin uygunsuz veya ön yargılı sorulardan kaçınması adalet algılarının güçlenmesine katkıda bulunabilir.

Gilliland (1993)'ın adalet modeli ve Değerlendirme Merkezleri üzerine çalışmalar gerçekleştirmiş araştırmacıların görüşlerinden yola çıkarak Değerlendirme Merkezi uygulamalarının adaylar üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmaya yönelik olarak aşağıdaki öneriler sunulabilir:

- Değerlendirme Merkezinde kullanılacak simülasyon egzersizlerini, ilgili pozisyonun gerektirdiği yetkinliklerin tamamını gözlemlemeye fırsat tanıyacak içerikte ve iş örneklerine benzer şekilde seçmek önemli görünmektedir. Değerlendirme Merkezi uygulamalarında yetkinliklere bağlı davranış göstergelerinin gözlemlenmesine odaklanıldığı için gerçek iş akışına tıpatıp benzer bir içerik kullanılmaktan kaçınılır. Çünkü amaç iş bilgisini ölçmek değil, davranışları görmektir. Yine de gerçek iş akışından çok uzak bir içeriğin seçilmesinin, adayda olumsuz bir algı oluşturabileceği düşüncesiyle içerik seçiminde hassas olmak gereklidir. Bir simülasyonda yer alan uyarılar, gerçek iş ortamındakinden biraz farklı olsalar da çalışma ortamındaki uyarılara paralel veya benzer olmalıdır (International Taskforce on Assessment Center Guidelines, 2015).
- Değerlendirme Merkezi, katılımcıya performans fırsatı yaratan bir yöntemdir ve değerlendirilecek yetkinliklerle ilgili davranışları gözlemlemek için birden fazla fırsat içerir (International Taskforce on Assessment Center Guidelines, 2015). Değerlendirme Merkezi simülasyonlarının her birinde katılımcılar

farklı bir deneyim yaşarlar. Değerlendirme Merkezi süreç tasarımı yaparken bir yetkinliği sunum, grup tartışması, vaka analizi, rol oyunu vb. gibi birden fazla simülasyon egzersiziyle gözlemlemeye dikkat etmek, değerlendirilen kişiyle ilgili değerli veriler sağlayabilir. Örneğin; grup dinamikleri sebebiyle grup tartışması uygulamasında kendisini rahat ifade edemeyen, rahat söz alamayan birey; rol oyunundaki birebir görüşmede kendisini daha iyi ifade etme şansını yakalayabilir. Bu, değerlendiriciye adayın iletişim yetkinliğine ilişkin davranışlarını, farklı şekilde görme fırsatı vererek yetkinlikle ilgili daha doğru karar vermesini sağlarken adayın iletişim potansiyelini sergilemesi için imkanlar yaratarak onun sürece yönelik algısını olumlu yönde etkileyebilir.

- Simülasyon egzersizlerinin yanında, yetkinlik bazlı mülakat gibi adayın kendisini daha rahat ifade etmesini mümkün kılan bir yöntem de ek bir araç olarak Değerlendirme Merkezi uygulamasına dahil edilebilir. Çetin ve Arslan'a (2014) göre yetkinlik bazlı mülakatlar adaylara sahip oldukları nitelikleri ortaya koyma fırsatı vermekte ve doğrudan iş ve iş gereklerine dayalı olması dolayısıyla geleneksel mülakatlara göre daha doğru sonuçlar ortaya koymaktadır (aktaran Kağnıcı, 2021). Bu yönleriyle Değerlendirme Merkezinde destekleyici, ek bir araç olarak kullanılabilirler. Bununla birlikte, değerlendirme süreçlerinde uygunsuz veya ön yargılı sorular, adaylar tarafından adil olmayan muamele olarak algılanabilir. Buradan yola çıkarak hem yetkinlik bazlı mülakatta sorulacak sorulara hem de Değerlendirme Merkezinde yer alan bazı vaka egzersizlerinin (örneğin; rol oyunu, vaka analizi vb.) içeriklerine bu noktada dikkat etmek önemli olabilir. Özellikle vaka içeriklerini tasarlarken cinsiyet, ırk vb. konularda, adayları rahatsız etme ihtimali olan ifadelerden kaçınılmalıdır.
- Değerlendirme Merkezi, her ne kadar birçok seçim aracına göre (örneğin; mülakat) standardizasyon ve tutarlılık konusunda daha ileride olsa da iyi tasarlanmamış bir Değerlendirme Merkezi sürecinde de standardizasyon ve tutarlılık kaygısı vardır. Bu kaygının oluşmaması için sürecin en başında doğru bir tasarım yapmak önemlidir. Örneğin; aynı pozisyon için aday olan kişilere aynı egzersizlerin uygulanması, değerlendiricilerin pozisyonun gerektirdiği yetkinliklere sahip olmaları, puanlama yöntemi vb. hususlarla ilgili olarak kalibre olmuş olmaları sürecin tutarlılığı için kritiktir.
- Değerlendirme Merkezi sonuçları açıklandıktan sonra, belirli bir süre adaylara itiraz etme hakkı verilmesi ve gerekiyorsa değerlendirmelerin gözden geçirilmesinin mümkün olacağı duyurulması aday algılarını olumlu etkileyebilir. Ancak büyük çaplı yapılan, çok sayıda adayın katılım gösterdiği süreçlerde, gelen itirazları karşılamak ve puanlar üzerinde tekrar gözden geçirme yapmak, uygulayıcılar için zorlayıcı olabilir. Bu durumu hem aday hem uygulayıcılar açısından daha uygulanabilir hale getirmek için adayların Değerlendirme Merkezine altı ay ya da bir yıl sonra tekrar başvurması mümkün hale getirilebilir. Bu önerinin, her kurumun dinamikleri ve insan kaynakları politikasına uygun biçimde hayata geçirilmesi önemli olacaktır.
- Değerlendirme Merkezi ister seçim/terfi ister gelişim amaçlı olsun, süreç sonunda adayla geri bildirim görüşmesi yapılması son derece önemlidir. Geri bildirim görüşmesinin yapılması dış adaylar için pek mümkün olmasa da iç adayların kariyer motivasyonlarını ve kuruma bağlılıklarını sağlamak açısından önemli olabilir. Her şeyden önce bu adayların değerlendirme sonrasında da şirketin birer üyesi olmaya devam edecekleri göz önüne alınmalıdır. Değerlendirme Merkezine katılan şirket içindeki bir aday, yapılan geri bildirim görüşmesi sayesinde, ölçümlenen yetkinliklere göre güçlü ve gelişime açık yanları hakkında bilgi sahibi olur. Geri bildirim sonrasında öz farkındalığı artabilir ve kendisini geliştirmek için adımlar atabilir. Schuler ve Fruhner (1993), katılımcıların benlik kavramının çeşitli boyutlarına ilişkin algı düzeylerinin (akademik, sosyal vb) Değerlendirme Merkezi deneyimi sonrasında düştüğünü ancak geri bildirim oturumlarından sonra tekrar yükseldiğini bulmuştur. Kurumlar Değerlendirme Merkezi uygulamaları sonrasında verdikleri geri bildirimle çalışanlarının gelişimlerine örtük biçimde de olsa katkı sağlamış olur ve gelecekteki insan kaynaklarını geliştirmeye katkıda bulunmuş olurlar.
- Araştırmalar (örneğin; Fletcher, 1991; Schuler ve Fruhner, 1993; Schinkel, Dierendonck ve Anderson, 2004; Lilly ve Wipawayangkool, 2018) katılımcıların bir Değerlendirme Merkezi deneyimini yaşadıkları başarıları başarısız bir sonucu kendi benlikleriyle ilişkilendirerek (örn., “ben başarısız biriyim”) psikolojik iyi oluşlarında azalma yaşamalarının olası olduğunu işaret etmektedir. Kurumların özellikle terfi amaçlı olarak bu süreçlere başvuran çalışanlarına sürecin psikolojik açıdan yorumlanmasına yardımcı olmaları son derece önemlidir. Böyle bir yardım çalışanların süreçten kendilerine yönelik elde ettikleri kazanımları değerlendirmelerine, geliştirmeleri gereken yönere yönelik olarak güdülenmelerine ve kariyerlerini inşa etmek için şevkle çalışmaya devam etmelerini sağlayacaktır. Böyle bir yardım, çalışanlara doğru bir şekilde yapılandırılmış, sözlü geri bildirim oturumlarında sağlanabilir. Weightman da (2018) sözlü bir geri bildirim oturumunun önemini vurgulayarak iyi bir geribildirim oturumunda açık uçlu

soruların sorulmasının, iletişimi tek yönlü olmaktan kurtaracağını belirtmiştir. “Uygulamalarda neleri iyi yaptığınızı veya nelerde başarılı olduğunuzu düşünüyorsunuz?” gibi katılımcının olumlu ve güçlü yönlerine dikkat çeken bir soruyla başlamak yapıcı ve iş birliğine dayalı bir sohbetin yolunu açabilir. “Başarısızlık” gibi duygusal açıdan zorlayıcı olabilecek sözcükler dikkatle kullanılmalı, onun yerine “geliştirilmeye açık yönler” gibi ifadeler tercih edilmelidir. Değerlendirici görüşmeye katılımcıda gözlemediği olumlu veya güçlü taraflarla başlamalı ve bunları pek çok örnekle desteklemelidir. Bunlardan sonra da katılımcının gelişmeye açık alanlarını ifade etmesi gerekir. Olumsuz örnekler değerlendiricinin kanaatinden çok somut veriler üzerine dayandırılarak ifade edilmelidir. Daha sonra katılımcıya söz verilerek onun kendi performansı hakkındaki fikirleri ve değerlendiricinin görüşleri konusundaki düşünceleri sorulmalıdır. Ancak burada katılımcı ile bir tartışma içine girmek ve katılımcıyı savunmaya itmek yerine konuşulanları çözüm odaklı tutmak gerekir. Sonraki aşamada katılımcı gelişimini sağlamaya yönelik çözümler üretme konusunda teşvik edilmelidir. Eğer bu konuda bir sıkıntı yaşarsa zorlayıcı olmaksızın önerilerde bulunulabilir. Ancak önerileri benimsemeleri ve gelecek planlarına dahil etmeleri için fikirlerin katılımcıların kendilerinden gelmesi önemlidir. Çözümler konusunda fikir birliğine varıldığında gelecek için bir aksiyon planı geliştirilebilir. Bunun için belli zaman referansları eşliğinde belli hedefler konulabilir. Böyle bir uygulama, çalışanların şirket içi değerlendirme süreçlerine yönelik algılarını olumlu yönde etkileyebilecektir. Ek olarak bu geri bildirim görüşmesinin zamanlamasının, geri bildirim veren kişinin yetkinliğinin geri bildirim olumlu etkisini artırabileceği unutulmamalıdır.

- Değerlendirme Merkezi öncesinde, sırasında ve sonrasındaki süreçte adayları nelerin beklediği konusunda detay ve ipuçlarını abartıdan uzak, gerçekleşeceği haliyle aktarmak, adaylarda sürecin net ve şeffaf olduğuna dair bir algı yaratır. Bununla birlikte Değerlendirme Merkezi süreci tamamlandıktan sonra, tüm süreçle ilgili adaylardan görüş ve geri bildirim toplamak, sürecin iyileştirilmesinde önemli olacaktır. Şirketler bunu, değerlendirme süreci tamamlandıktan sonra, adaylara gönderdikleri bir anketle pratik bir şekilde yapabilirler. Hatta aldıkları geri bildirimlere göre, gerektiğinde süreçlerini revize etmeleri, çalışanlar üzerinde adalet ve güven duygusu yaratır.

6. SONUÇ

Sonuç olarak, Değerlendirme Merkezleri uzun yıllardan beri kurumların personel seçiminde faydalandığı önemli bir seçim aracı olarak varlığını korumaktadır. Geçerli ve güvenilir bir sistemin kurulabilmesi ve işleyebilmesi, kullanılan simülasyon egzersizlerinin seçiminden, değerlendiricilerin eğitimine ve değerlendirmelerin nasıl yapılacağına dek pek çok hususun göz önüne alınması gerektiren zahmetli süreçler gerektirir. Bu konuda gerek yurt dışında gerekse yurt içinde Değerlendirme Merkezlerinin daha doğru sonuçlar verebilmesi, adaylar tarafından daha etik ve daha adil algılanabilmesi amacıyla çalışmalar yürütülmüş, dokümanlar oluşturulmuştur. Kurulacak bir Değerlendirme Merkezinin etkili bir biçimde çalışabilmesinde yol gösterici olan bu dokümanların dikkate alınması son derece önemlidir.

Değerlendirme Merkezleri üzerine yapılan araştırmalar bu yaklaşımın kurumlar için olumlu çıktılar olabileceğini işaret etse ve bu yöntemle seçilen adayların kurumlar için genellikle başarılı çalışmalar gerçekleştireceğini kanıtlasa da bazı araştırmalar sürecin hem dış adaylar hem iç adaylarda adaletsizlik başta olmak üzere bazı olumsuz algılara yol açabileceğini göstermiştir. Adaletsizlik algılarının yanı sıra başarısız olan adayların olumlu benlik algılarında azalma, motivasyonlarında düşüş gibi psikolojik iyi oluşlarıyla ilgili olumsuzluklar ve iş tatmini, örgütsel bağlılık gibi çeşitli iş tutum-davranışlarında olumsuz sonuçlarda gözlenebileceği ifade edilmektedir. Etik açıdan, kurumlar seçim prosedürlerinin adayların psikolojik iyilik hallerine etkilerini göz önünde bulundurmalıdır.

Tüm bu sonuçlar, bu yaklaşımın hem tasarımının hem de süreç içinde yaşanan deneyimlerin ve alınan başarısızlık sonucunun adaylara bildirilmesi ve olumsuz sonucu kariyerlerine yönelik umutlarını kaybetmeden yorumlamalarına yardımcı olmanın önemini işaret etmektedir. Bu noktada geri bildirim görüşmelerinden faydalanmak önemli olabilir. Deneyimli görüşmeciler eşliğinde gerçekleştirilecek görüşmeler hem katılımcıların güçlü yönlerine görmelerine hem de gelişime açık yönlerine geliştirmek üzere hedefler belirleyip bu hedefleri gerçekleştirmek üzere adımlar atmalarına yardımcı olacaktır.

KAYNAKÇA

- Ahmad, M. H., ve Hamid, M. R. (2019). A Theoretical Support for Cultural Influence on Implementation and Acceptance of Assessment Centres for Malaysia Public Sector. *Asian Social Science and Humanities Research Journal*, 1(2), 8-20.
- Ambrose, M. L., ve Cropanzano, R. (2003). A Longitudinal Analysis of Organizational Fairness: An Examination of Reactions to Tenure and Promotion Decisions. *Journal of Applied Psychology*, 88(2), 266-275.
- Anastasi, A., ve Urbina, S. (1997). *Psychological Testing* (7.baskı). New Delhi: Dorling Kindersley Publishing.
- Anderson, N. (2011). Perceived Job Discrimination: Toward a model of applicant propensity to case initiation in selection. *International Journal of Selection and Assessment*, 19(3), 229-244.
- Anderson, N., ve Goltsi, V. (2006). Negative Psychological Effects of Selection Methods: Construct Formulation and an Empirical Investigation into an Assessment Center. *International Journal of Selection and Assessment*, 14(3), 236-255.
- Arnold, J. (2002). Tensions between assessment, grading and development in development centres: A case study. *The International Journal of Human Resource Management*, 13(6), 975-991.
- Arthur, W., Day, E. A., McNelly, T. L., ve Edens, P. S. (2003). A meta-analysis of the criterion-related validity of assessment center dimensions. *Personnel Psychology*, 56, 125-154.
- AssessmentCentreHQ. (2023). Assessment Centre Introduction. <https://www.assessmentcentrehq.com/assessment-centre-introduction/>
- Bray, D. W., ve Campbell, R. J. (1968). Selection of Salesmen by Means of An Assessment Center. *Journal of Applied Psychology*, 52(1), 36-41.
- Brittain, S., ve Yeung, R. (2006). Assessment centres: getting more bang for your buck. P. Grant içinde, *Business Psychology in Practice*. London, Philadelphia: Whurr Publishers.
- Christiansen, N. D., Hoffman, B. J., Lievens, F., ve Speer, A. B. (2013). Assessment centers and the measurement of personality. N. D. Christiansen, ve R. P. Tett içinde, *Handbook of Personality at Work* (s. 477-497). Research Collection Lee Kong Chian School Of Business.
- Crail, M. (2007, Ağustos 21). Employers rate assessment centres as worth the high cost. <https://www.personneltoday.com/hr/employers-rate-assessment-centres-as-worth-the-high-cost/>
- Dayan, K., Kasten, R., ve Fox, S. (2002). Entry-Level Police Candidate Assessment Center: An Efficient Tool or A Hammer To Kill A Fly? *Personnel Psychology*, 55, 827-849.
- Development Dimensions International [DDI]. (2025). Our History. <https://www.ddiworld.com/about/history>
- Dewberry, C. (2024). Assessment centers do not measure competencies: Why this is now beyond reasonable doubt. *Industrial and Organizational Psychology* 17, 154-175.
- Dilchert, S., ve Ones, D. S. (2009). Assessment Center Dimensions: Individual differences correlates and meta-analytic incremental validity. *International Journal of Selection and Assessment*, 17(3), 254-270.
- Fenwick, G. D., ve Neal, D. J. (2001). Effect of gender composition on group performance. *Gender, Work and Organization*, 8(2), 205-225.
- Fletcher, C. (1991). Candidates' Reactions To Assessment Centres And Their Outcomes: A Longitudinal Study. *Journal of Occupational Psychology*, 64, 117-127.
- Fletcher, C. (2011). The Impact of ACs and DCs on Candidates. N. Povah, ve G. C. III (Dü.) içinde, *Assessment centres and global talent management* (s. 115-130). London: Gower.
- Fletcher, C., ve Kerslake, C. (1992). The Impact of Assessment Centers and Their Outcomes on Participants' Self-Assessments. *Human Relations*, 45(3), 281-289.
- Fletcher, C., ve Kerslake, C. (1993). Candidate Anxiety Level and Assessment Centre Performance. *Journal of Managerial Psychology*, 8(5), 19-23.

- Fletcher, C., Lovatt, C., ve Baldry, C. (1997). A study of state, trait, and test anxiety, and their relationship to assessment center performance. *Journal of Social Behavior ve Personality*, 12(5), 205-214.
- Ford, D. K., Truxillo, D. M., ve Bauer, T. N. (2009). Rejected But Still There: Shifting the focus in applicant reactions to the promotional context. *International Journal of Selection and Assessment*, 17(4), 402-416.
- Gatewood, R. D., ve Feild, H. S. (1998). *Human resource selection* (4. b.). Fort Worth: Dryden Press.
- George, D. I., ve Smith, M. C. (1990). An Empirical Comparison of Self-Assessment and Organizational Assessment in Personnel Selection. *Public Personnel Management*, 19(2), 175-190.
- Gilbert, P. J., ve Jaffee, C. L. (1982). The Assessment Center Method: An Effective Strategy for Human Resource Development. G. R. Walz (Dü.) içinde, *Career Development in Organizations*. ERIC/CAPS.
- Gilley, A., Gilley, J. W., Quatro, S. A., ve Dixon, P. (2009). *Handbook of human resource management* (Cilt I). Praeger.
- Gilliland, S. W. (1993). The Perceived Fairness of Selection. *Academy of Management Review*, 18(4), 694-734.
- Hagan, C. M., Konospaske, R., Bernardin, H. J. ve Tyler, C. L. (2006). Predicting assessment center performance with 360-degree, top-down, and customer-based competency assessments. *Human Resource Management*, 45(3), 357-390.
- Halman, F. ve Fletcher, C. (2000). The impact of development centre participation and the role of individual differences in changing self-assessments. *Journal of Occupational and Organizational Psychology*, 73, 423-442.
- Hausknecht, J. P., Day, D. V., ve Thomas, S. C. (2004). Applicant Reactions to Selection Procedures: An Updated Model and Meta-Analysis. *Personnel Psychology*, 57, 639-683.
- Hay, J. (1997). *The Gower Assessment and Development Centre* (1. b.). Routledge. <https://www.perlego.com/book/1572142/>
- Hermelin, E., Lievens, F. ve Robertson, I. (2007). The Validity of Assessment Centres for the Prediction of Supervisory Performance Ratings: A meta-analysis. *International Journal of Selection and Assessment*, 15(4), s. 405-411.
- Highhouse, S., ve Nolan, K. P. (2012). One History of the Assessment Center. D. J. Jackson, C. E. Lance, ve B. J. Hoffman içinde, *The Psychology of Assessment Centers* (s. 25-44). New York: Routledge.
- Hülshager, U. R., ve Anderson, N. (2009). Applicant Perspectives in Selection: Going beyond preference reactions. *International Journal of Selection and Assessment*, 17(4), 335-345.
- Iles, P., ve Mabey, C. (1993). Managerial Career Development Programmes: Effectiveness, Availability and Acceptability. *British Journal of Management*, 4, 103-118.
- Iles, P., Robertson, I. ve Rout, U. (1989). Assessment-based Development Centres. *Journal of Managerial Psychology*, 4(3), 11-16.
- Institute of Student Employers. (2019). Inside student recruitment 2019: Findings of the ISE recruitment survey. London. <https://repository.derby.ac.uk/item/9468q/inside-student-recruitment-2019-findings-of-the-ise-recruitment-survey>
- Institute of Student Employers. (2021). Student recruitment survey 2021. London. <https://repository.derby.ac.uk/download/f6b8259130d51eb76f0427975229908bcd286f624ce5ac08dd0bda490b5120c/7596132/ISE%20Student%20Recruitment%20Survey%202021-final-published.pdf>
- International Taskforce on Assessment Center Guidelines. (2015). Guidelines and Ethical Considerations for Assessment Center Operations. *Journal of Management*, 41(4), 1244-1273.
- Jackson, D. J., Lance, C. E., ve Hoffman, B. J. (2012). *The Psychology of Assessment Centers*. New York: Routledge.

- Jin, J. (2018). The role of assessment centers in job satisfaction and organizational commitment: a case of the Korean government. *The International Journal of Human Resource Management*, 29(9), 1588-608.
- Joiner, D. A. (1984). Assessment centers in the public sector: A practical approach. *Public Personnel Management*, 13(4), 435-450.
- Kağnıcı, C. (2021). *İnsan Kaynakları Yönetiminde Değerlendirme Merkezi: Türk Kamu Sektörü için Bir Yöntem Önerisi*. Ankara Üniversitesi: Doktora Tezi.
- Kearney, E., Razinskas, S., Weiss, M., ve Hoegl, M. (2022). Gender diversity and team performance under time pressure: The role of team withdrawal and information elaboration. *Journal of Organizational Behavior*, 43(1), 1224–1239.
- Kleinmann, M., Ingold, P. V., Lievens, F., Jansen, A., Melchers, K. G., ve König, C. J. (2011). A different look at why selection procedures work: The role of candidates' ability to identify criteria. *Organizational Psychology Review*, 1(2), 128-146.
- Lievens, F. (2002). An examination of the accuracy of slogans related to assessment centres. *Personnel Review*, 31(1-2), 86-102.
- Lievens, F., ve Goemaere, H. (1999). A different look at assessment centers: Views of assessment center users. *International Journal of Selection and Assessment*, 7(4), 215-219.
- Lievens, F., Chasteen, C. S., Day, E. A., ve Christiansen, N. D. (2006). Large-Scale Investigation of the Role of Trait Activation Theory for Understanding Assessment Center Convergent and Discriminant Validity. *Journal of Applied Psychology*, 91(2), 247-258.
- Lilly, J. D., ve Wipawayangkool, K. (2018). When Fair Procedures Don't Work: a Self-Threat Model of Procedural Justice. *Current Psychology*, 37, 680-691.
- McCarthy, J. M., Bauer, T. N., Truxillo, D. M., Anderson, N. R., Costa, A. C., ve Ahmed, S. M. (2017). Applicant Perspectives During Selection: A Review Addressing “So What?,” “What’s New?,” and “Where to Next?”. *Journal of Management*, 20(10), 1-33.
- McClimon, M. (2018). *The effect of anxiety on assessment center performance*. Southern Illinois University Edwardsville: ProQuest LLC.
- Melchers, K. G., ve Annen, H. (2010). Officer selection for the Swiss armed forces: An evaluation of validity and fairness issues. *Swiss Journal of Psychology*, 69(2), 105-115.
- Meriac, J. P., Hoffman, B. J., Woehr, D. J., ve Fleisher, M. S. (2008). Further Evidence for the Validity of Assessment Center Dimensions: A Meta-Analysis of the Incremental Criterion-Related Validity of Dimension Ratings. *Journal of Applied Psychology*, 93(5), 1042-1052.
- Merkulova, N., Melchers, K. G., Kleinmann, M., Annen, H., ve Tresch, T. S. (2014). Effects of Individual Differences on Applicant Perceptions of an Operational Assessment Center. *International Journal of Selection and Assessment*, 22(4), 355-370.
- Moses, J. L. (1977). The Assessment Center Method. J. L. Moses, ve W. C. Byham (Dü.) içinde, *Applying The Assessment Center Method* (s. 3-11). Pergamon.
- Murray, H. A. ve MacKinnon, D. W. (1946). Assessment of OSS personnel. *Journal of Consulting Psychology*, 10(2), 76–80.
- Noe, R. A. ve Steffy, B. D. (1987). The influence of individual characteristics and assessment center evaluation on career exploration behavior and job involvement. *Journal of Vocational Behavior*, 30(2), 187–202.
- Pearson, M. M., Barnes, J. W., ve Onken, M. H. (2006). Development of a computerized in-basket exercise for the classroom: A sales management example. *Journal of Marketing Education*, 28(3), 227-236.
- PERYÖN. (2016). Değerlendirme Merkezi Metodları Rehberi. [https://www.peryon.org.tr/upload/files/Deg%CC%86erlendirme Merkezi Metodlari Rehberi 2016.pdf](https://www.peryon.org.tr/upload/files/Deg%CC%86erlendirme_Merkezi_Metodlari_Rehberi_2016.pdf)
- Ployhart, R. E. (1970). *Staffing organizations : contemporary practice and theory* (3. b.). New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.

- Pulakos, E. D. (2005). *Selection assessment methods*. United States of America: SHRM Foundation. https://assessmentresources.pbworks.com/f/assessment_methods.pdf.
- Robertson, I. T., ve Smith, M. (1989). Personnel Selection Methods. M. Smith, I. T. Robertson, M. Smith, ve I. T. Robertson (Dü.) içinde, *Advances in selection and assessment* (s. 89-112). John Wiley ve Sons.
- Robertson, I. T., Iles, P. A., Gratton, L., ve Sharpley, D. (1991). The Impact of Personnel Selection and Assessment Methods on Candidates. *Human Relations*, 44(9), 963-982.
- Schmitt, N., Ford, J. K., ve Stults, D. M. (1986). Changes in self-perceived ability as a function of performance in an assessment centre. *Journal of Occupational Psychology*, 59, 327-335.
- Schuler, H., ve Fruhner, R. (1993). Effects of assessment center participation on self-esteem and on evaluation of the selection situation. S. H., J. Farr, ve M. Smith (Dü.) içinde, *Personnel selection and assessment: individual and organizational perspectives* (s. 109-124). Hillsdale, NJ: L. Erlbaum Associates.
- Schinkel, S., Dierendonck, D. V., ve Anderson, N. (2004, Mart/Haziran). The Impact of Selection Encounters on Applicants: An Experimental Study into Feedback Effects after a Negative Selection Decision. *International Journal of Selection and Assessment*, 12(1/2), 197-205.
- Smither, J., Reilly, R., Millsap, R., Pearlman, K., ve Stoffey, R. (1993). Applicant Reactions to Selection Procedures. *Personnel Psychology*, 46, 49-76.
- Student Opportunity Careers. (2024, Mayıs 2). Assessment Centres. <https://warwick.ac.uk/services/careers/applications/assessment-centres/>
- Telman, N., ve Özalp Türetgen, İ. (2004). *Eleman Seçimi*. İstanbul: Epsilon.
- The British Psychological Society. (2012). Design, Implementation and Evaluation of Assessment and Development Centres: Best Practice Guidelines. <https://www.bps.org.uk/guideline/design-implementation-and-evaluation-assessment-and-development-centres>
- Thornton III, G. C., ve Byham, W. C. (1982). *Assessment Centers and Managerial Performance*. New York: Academic Press.
- Thornton III, G. C., ve Mueller-Hanson, R. A. (2004). *Developing Organizational Simulations*. Mahwah, New Jersey London: Lawrence Erlbaum Associates.
- Thornton III, G. C., ve Rupp, D. E. (2006). *Assessment centers in human resource management*. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
- Thornton III, G., ve Cleveland, J. N. (1990). *Developing Managerial Talent Through Simulation*. American Psychological Association, 45(2), 190-199.
- Thornton III, G., Rupp, D., ve Hoffman, B. (2014). *Assessment Center Perspectives for Talent Management Strategies* (2. b.). New York: Routledge.
- Tolley, H., ve Wood, R. (2011). *How to Succeed at an Assessment Centre* (3. b.). Kogan Page.
- Truxillo, D. M., ve Bauer, T. N. (2011). Applicant reactions to organizations and selection. S. Zedeck (Dü.) içinde, *APA Handbook of Industrial and Organizational Psychology* (Cilt 2, s. 379-397). Washington.
- Tuzinski, K. (2013). Simulations for Personnel Selection: An Introduction. K. Tuzinski, ve M. Fetzer içinde, *Simulations for Personnel Selection*, (s. 1-13). NewYork: Springer.
- Weightman, T. (2018). *Assessment Centre Success* (1. b.). Kogan Page. <https://www.perlego.com/book/1589804>
- Wilkinson, K., ve Taylor, S. (2022). Resourcing and Talent Planning. S. Taylor, ve C. Woodhams (Dü.) içinde, *Human Resource Management: People and Organisations* (s. 29-59). CIPD - Kogan Page. <https://www.perlego.com/book/3709760>
- Woehr, D., Meriac, M., ve Bowler, M. (2013). Methods and Data Analysis for Assessment Centres. D. Jackson, C. Lance, B. Hoffman, ve C. E. Lance (Dü.) içinde, *The Psychology of Assessment Centers* (s. 75-97). Routledge.